

Ўзбекистон

Kompozitsion **M**ateriallar

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Ўзбекский научно-технический и производственный журнал
Композиционные материалы

MIS–KOBALT IONLARI SAQLAGAN BIMETALL FTALOSIANIN PIGMENTINING IQ-SPEKTROSKOPIK VA TERMOGRAVIMETRIK TAHLILI

¹Nazarov N.I., ²Beknazarov H.S., ³Fayziyev J.B., ⁴Mirzoyeva G.A.

¹Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi, ²Termiz davlat universiteti

³Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot institute, ⁴Buxoro davlat texnika universiteti akademik litseyi

Annotatsiya. Ushbu maqolada mis–kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin pigmentining tuzilishi va termik barqarorligi IQ-spektroskopik hamda derivatografik tahlil asosida oʻrganildi. IQ-spektr natijalarida ftalosianin makrohalqasiga xos C=N, C=C, C–N bogʻlarining yutilish sohalari, shuningdek, metall ionlarining azot atomlari bilan koordinatsion bogʻ hosil qilganligini ifodalovchi Me–N tebranishlari aniqlanadi. Bu esa sintez jarayonida mis va kobalt ionlari ishtirokida barqaror bimetall ftalosianin kompleksining hosil boʻlganligini tasdiqlaydi. Derivatogramma tahlili pigmentning harorat taʼsiridagi massa yoʻqotish bosqichlarini, namlik va past molekulyar qoldiqlarning ajralishini hamda makrohalqaning asosiy parchalanish oraligʻini aniqlash berdi. Olingan natijalar mis–kobalt saqlagan ftalosianin pigmentining nisbatan yuqori termik barqarorlikka ega ekanligini koʻrsatadi.

Kalit soʻzlar: mis–kobalt ftalosianin, bimetall pigment, IQ-spektroskopiya, derivatografik tahlil, termik barqarorlik, ftalosianin makrohalqasi, koordinatsion bogʻ.

Kirish. IQ-spektroskopik tadqiqotlarda ftalosianin halqasiga xos asosiy yutilish sohalari C=N, C=C, C–N va metall–azot bogʻlari tebranishlari bilan izohlanadi. 1600–1500 sm^{-1} oraligʻidagi yutilishlar choʻqqilar ftalosianin aromatik C=C va C=N bogʻlariga, 1330 sm^{-1} atrofidagi choʻqqilar esa izoindol fragmentlaridagi C–N bogʻlariga tegishli ekani keltirilgan [1]. Past chastotali 600–400 sm^{-1} sohada kuzatiladigan yutilish choʻqqilari metall ionlarining makrohalqadagi azot atomlari bilan bogʻlanganini tasdiqlovchi muhim maʼlumot hisoblanadi [2]. Mis–kalsiy azot va boshqa elementlar saqlagan ftalosianin pigmentining IQ-spektri oʻrganilib C=N, C–N va aromatik C–H tebranishlari pigment tuzilishini tasdiqlashda asosiy koʻrsatkich sifatida baholangan [3]. Cu^{2+} va Co^{2+} ionlari asosidagi modifikatsiyalangan bimetall ftalosianin kompleksining IQ va TGA tahlillari oʻrganilib ftalosianin molekulasida tarkibida C=N, C–N hamda aromatik C–H bogʻlariga xos yutilish choʻqqilarni mavjudligi bimetall ftalosianin tuzilmasi shakllanganini koʻrsatgan [4].

Adabiyotlarda Ni, Co, Cu va Zn saqlagan ftalosianinlarda TGA va DTA usullari yordamida namlik ajralishi, organik ligand qismlarining parchalanishi hamda metall saqlagan termik qoldiq hosil boʻlish bosqichlari aniqlanishi koʻrsatilgan [5,6]. Mis ftalosianin sintezida dietilenglikol erituvchisi qoʻllanilib, erituvchi muhiti, harorat va reaksiya sharoitlari mahsulot tuzilishi hamda terbarqarorligiga taʼsir qilishi koʻrsatib berilgan [4].

Bimetall ftalosianin komplekslarining termogravimetrik hamda differensial-termogravimetrik tahlili oʻrganilgan boʻlib, bu turdagi komplekslarning parchalanishi bosqichma-bosqich kechishi asoslangan [5].

Tadqiqot metodlari. Mis–kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin kompleksini pigment holatiga oʻtkazish jarayoni turli konsentratsiyadagi sulfat kislota eritmalarida oʻrganildi. Buning uchun kompleks namunasi 80, 85, 90, 92 va 96 % li H_2SO_4 eritmalariga kiritilib, jarayon 20 °C dan boshlab bosqichma-bosqich qizdirish orqali olib borildi. Soʻngra hosil boʻlgan pigment natriy karbonat eritmasi bilan neytrallandi va byuxner voronkasiga solindi va bir necha bor distillangan suv quyib vakumli nasos yordamida filtrlendi. Olingan mahsulot quritish shkafida 100 °C da 1 soat davomida quritildi.

Olingan natijalar muhokamasi. Mis–kobalt ftalosianin pigmentining tuzilishi IQ-spektroskopiya usuli yordamida tahlil qilindi. Bu esa pigment tarkibidagi ftalosianin makrohalqasiga xos boʻlgan bogʻlarni, funksional guruhlar va metall–azot koordinatsion bogʻlarining tebranish sohalarini aniqlash imkonini beradi. IQ-spektr natijalari pigment holatiga oʻtkazish jarayonidan keyin ham ftalosianin makrotsiklik halqa saqlanib qolganligini oʻrganish imkonini beradi.

Mis–kobalt saqlagan bimetall ftalosianin pigmentining IQ-spektrida ftalosianin makrohalqasiga xos asosiy yutilish sohalari kuzatildi.

1-рasm. Mis–kobalt ionlari saqlagan bimetal ftalosianin pigmentining IQ-spektri

Mis–kobalt ionlari saqlagan bimetal ftalosianin pigmentining IQ-spektrida makrotsiklik ftalosianin tuzilmasiga xos yutilish sohalari kuzatildi. 3201,83 va 3045,60 cm^{-1} atrofidagi yutilish cho‘qqilari aromatik halqa C–H bog‘ari tebranishlari hamda pigment yuzasida saqlangan namlik yoki qoldiq funksional guruhlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. 1666,70 va 1508,33 cm^{-1} sohalariidagi yutilish cho‘qqilari ftalosianin halqasidagi C=N va C=C bog‘larining tebranishlariga mos bo‘lib, makrotsiklik π -konyugirlangan sistema saqlanganligini ko‘rsatadi. 463,97; 1417,68; 1332,84 va 1286,52 cm^{-1} dagi yutilish cho‘qqilar C–N, C–N–C bog‘lari hamda izoindol fragmentlarining tebranishlariga mos keladi, 1165,00; 1118,71; 1087,85 va 1051,00 cm^{-1}

yutilish sohalari aromatik halqaning C–H bog‘larining deformatsion tebranishlari va ftalosianin skeletining ichki tebranishlariga tegishlidir. 646,15 va 549,77 cm^{-1} atrofidagi qayd etilgan yutilish cho‘qqilari Cu–N va Co–N koordinatsion bog‘lari hosil bo‘lganligini tasdiqlaydi.

TGA tahlil natijalari sintez qilingan mis–kobalt ionlari saqlagan bimetal ftalosianin pigmenti qizdirish jarayonida uning bosqichma-bosqich termik parchalanishga uchrashi aniqlandi. Massa yo‘qotish egri chizig‘i pigmentning organik makrohalqali tuzilishga ega ekanligini hamda harorat ortishi bilan destruksiya jarayonlari ketma-ket sodir bo‘lishini ko‘rsatadi.

2- rasm. Mis-kobalt ioni saqlagan bimetal ftalosianin pigmentining derivotagrammasi

Birinchi bosqich 31,01–332,15 °C oralig'ida kuzatilib, umumiy massa yo'qotish miqdori 0,182 mg ni tashkil etib, namuna massasining 5,415 % qismi yo'qoldi. Bu bosqichda asosan pigment yuzasida adsorbsiyalangan namlik, erituvchi qoldiqlari va kichik molekulyar uchuvchan moddalarning ajralishi kuzatiladi.

332,15–652,17 °C oralig'ida ikkinchi parchalanish bosqichi kuzatilib, bunda massaning yo'qotilishi 1,176mg, umumiy massaga nisbatan 34,990 % ni tashkil etdi. Bu jarayonda pigment tarkibidagi ftalosianin makrohalqasining organik qismlari, izoindol fragmentlari hamda C=N va C–N bog'lari asosidagi tuzilmalarning termik parchalanishi sodir bo'ladi. Ushbu bosqich olingan pigmentning asosiy termik parchalanish sohasi hisoblanadi.

Uchinchi parchalanish bosqichi 652,17–801,78 °C haroratlar oralig'ida sodir bo'ib, bunda namuna massasining yo'qotilishi 0,426mg, umumiy massaga nisbatan 12,675 % ga teng bo'ldi. Bu parchalanish bosqichida karbonlashgan organik qoldiqlarning chuqur parchalanishi hamda metall saqlagan termik barqaror qoldiq faza hosil bo'ladi.

DTA egri chizig'i bo'yicha mis–kobalt saqlagan bimetal ftalosianin pigmentida asosiy termik effekt 603,35–620,54 °C oralig'ida kuzatildi. Termik jarayonning yuqori cho'qqisi 611,46 °C ni tashkil etdi, bu bosqichda pigment tarkibidagi organik makrohalqa qoldiqlarining chuqur parchalanishi va karbonlashgan fragmentlarning oksidlanishi kuzatiladi. Ushbu termik jarayon

uchun ajralgan/yutilgan issiqlik miqdori 22,57 J/g ni tashkil etdi. Bu qiymat mis–kobalt ftalosianin pigmentining yuqori haroratlarda bosqichma-bosqich parchalanishini, shu bilan birga 600 °C haroratgacha termik barqaror holatda bo'lishini ko'rsatadi. Tahlil natijalaridan ko'rinadiki DTA tahlili mis–kobalt ionlari saqlagan bimetal ftalosianin pigmenti harorat ta'sirida bosqichma-bosqich termik o'zgarishlarga uchrashini ko'rsatadi. Har bir termik effekt pigment tarkibidagi organik makrohalqa, izoindol fragmentlari hamda Cu–N va Co–N koordinatsion bog'lari bilan bog'liq tuzilmalarning parchalanish xususiyatlarini ifodalaydi. Olingan natijalar sintez qilingan pigmentning kimyoviy tuzilishi barqaror ekanligini va asosiy parchalanish jarayonlari yuqori haroratlarda sodir bo'lishini tasdiqlaydi.

Xulosa. IQ-spektroskopik tahlil natijalari mis–kobalt ionlari saqlagan bimetal ftalosianin pigmentida C=N, C=C, C–N va Me–N bog'lariga xos yutilish sohalari mavjudligini ko'rsatib, kompleks birikma hosil bo'lganligini tasdiqlaydi. TGA tahlilida massa yo'qotilishi bosqichma-bosqich kechib, dastlab namlik va uchuvchan qoldiqlar, keyingi bosqichlarda esa organik makrohalqaning termik parchalanishi kuzatildi. DTA egri chizig'idagi endo- va ekzotermik effektlar pigment tarkibidagi fizik-kimyoviy o'zgarishlar bilan bog'liq ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar pigmentning termobarqarorligi va yuqori haroratlarga termik chidamli ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Hamad O.A., Kareem R.O., Omer P.K. Recent developments in synthesis, properties, characterization, and application of phthalocyanine and metal phthalocyanine // *Journal of Chemical Reviews*. - 2024. Vol. 6, № 1. - P. 39–75.
2. Kobayashi T. The far infrared spectra of phthalocyanine and its metal derivatives // *Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy*. - 1970. - Vol. 26, № 6. - P. 1313–1322.
3. Kayumjonov O., Yusupov M., Sherkuzyev D. synthesis and infrared spectroscopy (IR) studies of phthalocyanine pigment containing copper, calcium, nitrogen and NPK // *universum*. – С. 9-12.
4. Назаров Н.И. и др. синтез и физико-химический анализ α -модифицированного сэндвич-подобного бис-металлического фталоцианина на основе ионов Cu^{2+} и Co^{2+} // *universum: технические науки*. – 2025. – т. 6. – №. 10 (139). – с. 67-71.
5. Kaya A.A. Synthesis, characterization and thermal behaviour of novel phthalocyanines bearing chalcone groups on peripheral positions // *Bulgarian Chemical Communications*. 2015. Vol. 47, №3. P. 844–848.
6. Sheena P.A. et al. Characterization of NiO/CoPc nanocomposite material synthesized by solvent evaporation route // *Journal of Nanostructure in Chemistry*. 2018.
7. Fayziyev J.B., Djalilov A.T., Yodgorov N. Dietilenglikol erituvchisida mis ftalosianin sintezi // *QarDU xabarlari. Kimyo*. 2025. №1(2). B. 46–51.
8. Nazarov N.I., Fayziyev J.B., Nazarov S.I., Mirzoyeva G.A. Mis va marganes ionlari asosida olingan bimetal ftalosianin kompleksini termogravimetrik hamda differensial termogravimetrik xossalari o'rganish // *NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2025-10-son*. B.173-177.

Тожибоев Б.М., Икрамов М.Х. Изучение влияния внутренних напряжений на эксплуатационные свойства покрытий на основе эпоксидных полимерных композиционных материалов.....	265
Nazarov N.I., Beknazarov H.S., Fayziyev J.B., Mirzoyeva G.A. Mis–kobalt ionlari saqlagan bimettal ftalosianin pigmentining IQ-spektroskopik va termogravimetrik tahlili.....	269
Фузаилова К.Р. Исследование свойств композиционных материалов, использующихся в цельномеховых головных уборах	272
Азимов А.И., Талипов Н.Х., Таджиев И. Твердение композиционных цементов карбонатсодержащими добавками	274
Юбилей. Туляганова Васида Сунатиллаевна	276